

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ И ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНАМ СПЕЦМАТЕМАТИКИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

DIFFERENTIATED AND PERSONAL APPROACHES TO TEACHING SPECIAL MATHEMATICS DISCIPLINES IN TECHNICAL UNIVERSITIES

СЕМЯШКИНА ЕЛЕНА ИВАНОВНА,

*кандидат физико-математических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет».*

SEMYASHKINA ELENA IVANOVNA,

*candidate of physical and mathematical sciences, associate professor,
Ukhta state technical University.*

Статья посвящена проблемам улучшения качественной составляющей процесса обучения и уровня познавательных компетенций обучающихся. Рассматриваются особенности дифференцированного и личностного подходов при контроле и оценке результатов обучения дисциплинам спецматематики в высшем образовании. Исследованы возможности применения балльно-рейтинговой системы в рамках дифференцированного и индивидуализированного обучения, что особенно актуально с учетом особой роли дистанционного обучения в современную эпоху. Определена одна из основных тенденций в современном высшем образовании: создание новой системы обучения, в основе которой профессиональные компетенции и социально-личностные элементы.

The article is devoted to the problems of improving the qualitative component of the learning process and the level of cognitive competencies of students. The features of differentiated and personal approaches in the control and evaluation of the results of teaching the disciplines of special mathematics in higher education are considered. The possibilities of applying the point-rating system within the framework of differentiated and individualized training have been studied, which is especially important given the special role of distance learning in the modern era. One of the main trends in modern higher education has been identified: the creation of a new training system, which is based on professional competencies and socio-personal elements.

Ключевые слова: *дифференцированный подход, спецматематика, личностно ориентированное обучение, дистанционное обучение, балльно-рейтинговая система.*

Key words: *differentiated approach, special mathematics, personality-oriented teaching, distance learning, point-rating system.*

Система профессиональной подготовки инженеров в российских вузах на современном этапе развития высшего образования требует безусловного внедрения инновационных компетенций. Преобразования должны касаться как актуализации содержания образования, так и полного усвоения знаний на достойном методологическом уровне, формирования компетентного специалиста, способного, в духе информационного общества, самостоятельно развиваться и совершенствоваться. Однако необходимо отметить, что подобное формирование думающей и инициативной личности в реальности действующей модели

высшего образования весьма затруднено из-за строгости условий современного процесса обучения.

С самого начала обучения студенты оказываются один на один с разнообразными ментальными и учебными проблемами, поскольку им приходится так или иначе привыкать к многим новым явлениям: адаптироваться к специфике высшего учебного заведения, особенностям выбранной специальности, а также и к новой студенческой среде. Современная педагогика предлагает различные способы решения подобных ситуаций и противоречий, помогающих осуществить наилучшую психофизическую адаптацию к вышеупомянутым явлениям. Одним из наиболее приемлемых в контексте высшего образования методов мы полагаем личностный (индивидуализированный) подход к обучению, который воспринимается не только как элемент формирования интеллекта, но и дает возможность преподавателю увидеть в общей массе студентов каждого обучающегося, рассмотреть его творческий и научный потенциал. Результатом же подобного обучения становится не просто успевающий студент, но интеллектуально воспитанная личность, способная уже сама решать любые возникающие проблемы.

Современная педагогика полагает под личностным (индивидуализированным) обучением (в широком смысле) такую организацию учебного процесса, когда в нем четко учитываются индивидуальные различия разных обучающихся [2].

В более узком контексте личностное обучение подразумевает собой создание индивидуального вектора обучения (по типу дорожной карты) конкретного студента. Следовательно, личностный подход – это метод обучения, учитывающий в процессе образования и воспитания индивидуальность каждого обучающегося во всей ее уникальности и многообразии.

Зачастую возникают расхождения в методологии, когда личностный подход не отличаются от метода дифференцирования, когда обучение организовывается в форме разделения студентов на подгруппы, специализированные учебные группы и т.п., а за основу деления берется некий заданный преподавателем критерий (уровень интеллектуальной продвинутости, профильная специализация учебы, творческие возможности студентов) [1].

Проблемы личностно индивидуализированного и дифференцированного обучения изучались многими отечественными и зарубежными специалистами, в частности, К.Д. Ушинским, С.Т. Шацким, И.С. Якиманской, Р.Б. Ферри, Дж. Брунером, Ф.Р. Борромео.

Личностное обучение, пусть и не в равной степени, реализуется очень широко и многообразно, однако следует понимать, что с учетом усложнения учебной среды, повсеместным внедрением дистанционных и иных онлайн-технологий данная реализация сталкивается с массой проблем как с точки зрения обучения, так и с точки зрения социальной специфики метода. Аспекты индивидуализации обучения довольно подробно изучены в школьном контексте, но в контексте высших учебных заведений методология только создается, поскольку ранее этот метод применялся мало и широко не исследовался. В частности, С.Е. Царева практиковала его применение в школе, предоставляя учащимся возможность выбирать уровень изучения материала, Е.А. Яровая, в свою очередь, применяла метод личностного подхода при обучении математике школьников с ограниченными возможностями. Любопытной представляется также т.н. «обогащающая модель», реализованная в проекте «Математика. Психология. Интеллект». В ее рамках коллектив ученых под руководством Э.Г. Гельфман и М.А. Холодной предложил учитывать личные познавательные стили учащихся в процессе обучения математики в школе. Через учебные тексты, соответствующие разным познавательным стилям, ученики познают, осваивают и перерабатывают учебную информацию [1; 3]. Большинство исследователей сходятся в том, что довольно затруднительно в реальном учебном процессе «увидеть» каждого ученика, каждую личность, однако именно к этому необходимо стремиться в индивидуализированном обучении. Важно, чтобы обучающийся имел возможность задать свой собственный темп и ритм обучения, при этом не тормозя сво-

его развития, старался учиться на опережение, ориентировался на получение углубленных знаний.

Однако применение личностного обучения в вузовской системе изучено не столь качественно и подробно, хотя и здесь есть интересные разработки, в частности, работы А.Ж. Жадфарова по индивидуализированному профессиональному и дистантному обучению или О.А. Зимовиной по индивидуализации вузовского обучения с точки зрения доминирующих типов познания студентов.

Спецификой организации процесса личностного обучения в техническом вузе являются следующие аспекты: изначально неоднородный уровень знаний студентов, соответствие типа познания выбранной специализации, уровень личностных притязаний обучающихся. Поэтому процесс индивидуализации обучения необходимо формировать с учетом этих особенностей, особенно если речь идет о дисциплинах спецматематики, поскольку они представляют собой добавочную когнитивную нагрузку на студента: он дополнительно к своей специализации должен освоить предметы узко математической направленности. Безусловно, это будет плюсом к его компетентности, но добавит сложности.

В связи с вышесказанным основной акцент при обучении данным дисциплинам необходимо сделать на формировании у студентов умения выполнять мыслительные действия (анализировать, синтезировать идеи, обобщать, абстрагироваться и т.д.), находить решения в любых, стандартных или нестандартных, ситуациях. При этом необходимым условием должна стать персонализация учебного процесса, т.е. студент должен предельно полно соответствовать своим возможностям и умениям с процессом обучения. Данные требования личностного обучения достигаются в вузе через разноуровневые по сложности и наполненности задания, которые генерирует и выдает преподаватель, причем студенты в процессе выбора заданий не принимают участия.

На что в первую очередь необходимо обратить внимание при формировании структуры личностно ориентированного обучения студентов спецматематике? Во-первых, необходимо организовать модульную систему изучаемого предмета, во-вторых, наладить четкую и объективную систему контроля за выполнением требований, в-третьих, использовать все возможности современных информационных технологий для создания доступной учебной среды, в-четвертых, подготовить актуальное учебно-методическое сопровождение процесса персонализированного обучения, соответствующее его целям. Используя модульную технологию в обучении спецматематике, разумно вводя балльно-рейтинговую систему контроля обучаемости, при необходимости проводя коррекцию формы и содержания модуля для наиболее полного и всесторонне индивидуализированного усвоения студентом учебной информации, - только при соблюдении этих условий возможно настоящее адекватное личностное обучение, учитывающее и индивидуальные особенности студента, и возможность преподавателю в случае необходимости скорректировать его дорожную карту.

Одной из особенностей данного метода в техническом вузе можно назвать наличие в процессе обучения производственных практик, позволяющих студенту применять возможности спецматематических дисциплин, к примеру, корреляционно-регрессионный анализ, в реальных производственных условиях.

Другая особенность – изменение роли преподавателя в данной системе: от авторитарной позиции руководителя он переходит в иную ипостась и становится участником совместного процесса постижения знаний, не ментором, но посредником в этом действе. Необходимо четко осознать, что без выполнения данного условия, без смены преподавателем своей роли процесс личностного обучения невозможен, однако если это произойдет, то станет одной из составляющих успеха.

В группах электротехнических специальностей УГТУ в рамках личностно ориентированного обучения использовались рабочие материалы разного уровня сложности. Изначаль-

но были определены следующие уровни индивидуализации: пользовательский, когнитивный и творческий.

Первый уровень включал использование готовых формул и таблиц дисциплины, задания составлялись так, что для решения необходимо было просто подставить данные задачи в готовую формулу, выбор которой обуславливался основным вопросом задачи.

Для второго уровня предлагались задания с условиями, на основании которых необходимо было получить данные, которые будут использованы в заданной формуле. Усложнение задачи заключается в необходимости поиска связи между заданными условиями и условиями, необходимыми для используемой формулы. Выбор этой формулы, как и на первом уровне, зависит от основного вопроса задачи.

Третий – творческий уровень не предусматривает прямого условия на использование определенной формулы. Основной вопрос задачи должен быть определен самим студентом или – в случае затруднения – по творческим указаниям преподавателя. Таким образом, студент настраивается на продуцирование нового знания, самостоятельно ставит и решает поставленную задачу. Разумеется, три четверти задач, предлагаемых преподавателем, относятся к первому и второму уровню, подобные задачи обычно приводятся в учебниках, творческие задания генерируются преподавателем. При констатации, в результате промежуточного мониторинга, положительной динамики в изучении материала и наличие студентов высокого уровня обученности возможно использование на третьем уровне личных заданий экспертной сложности, к примеру, на доказательство утверждений.

Успешность личностного обучения обусловлена также реализацией системы образовательных условий, в частности, четкая актуализация элементов содержания личностного обучения, верный выбор технологических средств индивидуализации, обязательного формирования личного образовательного маршрута студента, создания продуктивного УМК, а также – готовности преподавателя к изменениям.

Система личностно ориентированного, индивидуализированного обучения – это не искусственно навязываемое новшество, а насущное требование времени, особенно с учетом образовательных реалий, связанных с пандемией и повсеместным внедрением дистанционных технологий. Как показывает практика, при использовании этого метода в комплексе с внедрением балльно-рейтинговой системы в группах электротехнических специальностей УГТУ можно отметить следующие моменты:

- заметна четкая динамика повышения личной осознанной ответственности студентов за результат, которым является усвоение изучаемого материала;
- усиливается интерес к условиям и требованиям итогового мониторинга познавательной активности студентов;
- проявляется личная заинтересованность студентов не только в итоговом оценивании, но и в желании проявить свою компетентность как при итоговой аттестации, так и во время прохождения производственной практики.

Все вышесказанное подтверждает тот факт, что дифференцированный и личностный подходы в преподавании спецматематических дисциплин – и не только – в технических вузах – это настоятельное требование времени, которое недвусмысленно формулирует следующую тенденцию в современном высшем образовании: создание новой системы обучения, в основе которой профессиональные компетенции и социально-личностные элементы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гельфман Э.Г., Холодная М.А. Психодидактика школьного учебника. Интеллектуальное воспитание учащихся. СПб.: Питер. 2006. 384с.

2. Корицова Г.С., Черкасова О.А. Анализ подходов к исследованию проблемы педагогического взаимодействия преподавателя с учащимися // Вестн. Воронежского института МВД России. 2011. №2. С. 193-197.

3. Холодная М.А. Психология понятийного мышления: от концептуальных структур к понятийным способностям. М.: Изд-во ИПРАН, 2012. 287с.

© Семяшкина Е.И., 2022.